

23. WIFI WIEN (2026). *Kurs Positive Intelligence – Die Toolbox für Ihre mentale Fitness* [online]. Available at: <https://www.wifiwien.at/kurs/25322x-selbstregulation-durch-positive-intelligenz> [Accessed 2 Jan. 2026].

24. ХГУ «НУА» (2026). *Входимо в новий рік із штучним інтелектом* [online]. Available at: <https://nua.kharkov.ua/uk/2026/01/02/vhodymo-v-novyj-rik-iz-shtuchnym-intelektom/> [Accessed 8 Jan. 2026].

Молодча Наталя, Редді-Хрісенко Крішне. Ментальне здоров'я та практики розвитку стійкості у вищій освіті (досвід австрійських університетів та їхніх стейкхолдерів).

Дослідження присвячене аналізу питань ментального здоров'я та психічного благополуччя в освітніх середовищах на прикладі австрійських університетів та їхніх стейкхолдерів. Дається огляд основної літератури з цього питання та педагогічних практик підвищення ментального здоров'я здобувачів освіти. Розглянуто вплив стресу та тривожності на когнітивні та академічні показники студентів, а також ефективність інтеграції практик стійкості, усвідомленості, арт- і музикотерапії у навчальні програми. Особливу увагу приділено ролі викладачів та освітніх інституцій у підтримці психічного здоров'я через дизайн курсів, методам формування підтримувальної академічної атмосфери, а також ментальному здоров'ю освітян. Проаналізовано ініціативи WU Vienna та VHS Wien, включаючи заходи Student Wellbeing Days, тренінги з ментальної стійкості та системні консультаційні служби для студентів і дорослих. Автори підкреслюють, що психічне благополуччя сприяє академічній успішності, соціальній інтеграції та довгостроковій стійкості суспільства.

Ключові слова: ментальне здоров'я, вища освіта, стійкість, онлайн-освіта, університети Австрії, ментальне здоров'я викладачів.

Molodcha Natalia, Reddy-Hrisenko Krishne. Mental Health and Resilience-Building Practices in Higher Education (experience of Austrian universities and their stakeholders).

The study focuses on the analysis of mental health and well-being practices in educational settings, using Austrian universities and their stakeholders as a case study. It provides an overview of key literature on the topic and pedagogical practices aimed at enhancing students' mental health. The research examines the impact of stress and anxiety on students' cognitive performance and academic outcomes, as well as the effectiveness of integrating resilience, mindfulness, art therapy, and music therapy into educational programs. Particular attention is given to the role of instructors and educational institutions in promoting mental health through course design and the creation of a supportive academic environment as well as the mental health of educators. Initiatives at WU Vienna and VHS Wien are analyzed, including Student Wellbeing Days, resilience training, and ongoing counseling services for students and adults. The authors emphasize that mental well-being contributes to academic success, social integration, and the long-term resilience of society.

Key words: mental health in education, resilience-building practices, online education, Austrian universities, teachers' mental health.

О. І. Решетняк, І. О. Губарева

ІНТЕГРАЦІЯ НАУКИ, ОСВІТИ ТА БІЗНЕСУ ЯК ЕФЕКТИВНА СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ СУЧАСНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

Сучасна світова економіка характеризується уповільненням зростання, що властиво як розвиненим, так і більшості країн, що розвиваються. Аналіз чинників соціально-економічного розвитку підтверджує ключову роль науки й освіти у формуванні інноваційної економіки та економіки знань. Поточний етап розвитку суспільства відзначається поширенням радикальних технологічних змін, заснованих на наукових знаннях. У таких умовах наука та освіта стають рушієм прогресу, забезпечуючи створення нових знань, удосконалення освіти, раціональне

використання ресурсів і підвищення якості життя. Тому розвинені країни приділяють особливу увагу розвитку науки й освіти як основі сталого соціально-економічного зростання [1].

Освітня система України наразі не повністю відповідає потребам суспільства, економіки та глобальним тенденціям. Це зумовлює потребу комплексної трансформації сфер освіти, науки й інновацій для підвищення якості освітніх послуг, активізації наукових досліджень, формування попиту на підготовку дослідників та конкурентоспроможні наукові результати. Важливим завданням є скорочення розриву між дослідженнями та практичним впровадженням, а також інтеграція системи освіти й науки в європейський простір [1].

Мета дослідження – запропонувати організаційно-економічний механізм інтеграції науки, освіти та бізнесу для ефективного розвитку сучасного університету.

У більшості країн модернізація освіти є стратегічним пріоритетом, що забезпечує соціально-економічний, політичний і науковий розвиток [1]. Оновлення освіти формує особистість, здатну адаптуватися до динамічного середовища та бути конкурентоспроможною. Глобальні тенденції орієнтують розвиток національної вищої освіти на узгодження з світовими й європейськими стандартами та підвищення якості освітнього процесу, що вимагає системних змін.

Сучасні форми взаємодії освіти, науки та бізнесу спрямовані на створення сприятливих умов для генерації знань та їх практичного використання [1]. Науковці виділяють мікро-, мезо- та макрорівні інтеграції: взаємодію в межах однієї організації, міжвідомчу співпрацю та формування цілісної системи на національному рівні.

Інтеграція може бути інституційною (створення нових структур, мереж, кластерів) або функціональною (спільна науково-освітня діяльність). За умовами функціонування виділяють структурно-організаційну, матеріально-технічну та кадрову інтеграцію, а за глибиною – повну, часткову або тимчасову [1].

Більш доцільною є класифікація, заснована на інноваційній екосистемі, що об'єднує університети, наукові організації, бізнес та фінансові інститути, забезпечуючи синергетичний ефект і підвищення конкурентоспроможності [1].

У науковій літературі розрізняють етапи еволюції університетів: 1.0 – освітній центр; 2.0 – дослідницький університет; 3.0 – підприємницький університет за концепцією «Потрійної спіралі»; 4.0 – відкритий до зовнішнього середовища, інтегрований з промисловістю та цифровими технологіями [1].

Отже, організаційно-економічний механізм інтеграції науки, освіти та бізнесу – це комплекс взаємопов'язаних організаційних і економічних складових, включаючи інструменти, форми, методи, засоби та управлінські важелі, спрямованих на підвищення ефективності інноваційної діяльності та узгодження інтересів усіх учасників. Він забезпечує реалізацію всіх етапів науково-інноваційного циклу – від формування ідеї до її практичного впровадження та інжинірингового супроводу – для стимулювання соціально-економічного розвитку регіонів і держави загалом [2].

Схематичне представлення організаційно-економічного механізму інтеграції науки, освіти та бізнесу, сформованого на основі концепції Університету 4.0, наведено на рис. 1.

Універсальний перелік завдань організаційно-економічного механізму інтеграції науки, освіти та бізнесу на основі концепції Університету 4.0 сформулювати неможливо, оскільки їх визначення залежить від базової мети механізму, напрямів економічної діяльності, стратегічних пріоритетів створення, чинної нормативно-правової бази, умов функціонування, ринкового середовища реалізації, складу учасників інтеграційних процесів та інших факторів. Водночас доцільно окреслити ключові умови, за яких забезпечується його ефективне функціонування [2].

Зокрема, організаційно-економічний механізм інтеграції науки, освіти та бізнесу, сформований на засадах моделі Університету 4.0, на відміну від традиційних підходів, має відповідати таким вимогам: характеризуватися високим рівнем гнучкості та адаптивності, забезпечувати оперативне реагування на зміни зовнішнього й внутрішнього середовища та можливість коригування параметрів діяльності з урахуванням трансформації чинників впливу; бути орієнтованим на досягнення узгодженої загальної мети та конкретизованих цілей, що

Рис. 1. Загальна модель організаційно-економічного механізму інтеграції науки, освіти та бізнесу на основі концепції університету 4.0

Джерело: авторська розробка

підлягають кількісному вимірюванню з урахуванням часових горизонтів реалізації; передбачати застосування сучасного комплексу організаційно-економічних інструментів, методів, засобів і управлінських важелів, адекватних поставленим завданням; ґрунтуватися на принципах соціальної відповідальності управління, прозорості процесів і зрозумілості механізмів реалізації для всіх учасників інтеграції.

Суттєвим елементом функціонування організаційно-економічного механізму є формування цілей його діяльності відповідно до визначених пріоритетів. Такі пріоритети відіграють ключову роль у процесах інтеграції освіти, науки та бізнесу й мають узгоджуватися з державними пріоритетами наукового, науково-технічного та інноваційного розвитку. Саме відповідність цим пріоритетам створює передумови для отримання державної фінансової підтримки, участі в конкурсах цільових програм та реалізації спільних проєктів. Поряд із цим пріоритети можуть формуватися з урахуванням напрямів розвитку інформаційно-комунікаційних технологій індустрії 4.0, галузевої спеціалізації закладів вищої освіти, а також потреб і стратегічних інтересів регіонального розвитку.

Запропонований організаційно-економічний механізм інтеграції освіти, науки та бізнесу ґрунтується на активному використанні сучасних інформаційно-комунікаційних технологій індустрії 4.0 та спрямований на становлення Суспільства 5.0 (super smart society), у межах якого передові цифрові та інтелектуальні технології інтегруються у повсякденне життя, виробничі процеси, систему охорони здоров'я та інші сфери суспільної діяльності.

Список бібліографічних посилань

1. Хаустова, В. Є., Кизим, М. О., Решетняк, О. І. (2021). *Інтеграція освіти та науки в Україні на базі моделі університету майбутнього*. Харків: ФОП Лібуркіна Л. М., 424 с.

2. Хаустова, В. Є., Кизим, М. О. та Решетняк, О. І. (2021). Організаційно-економічний механізм інтеграції освіти, науки та бізнесу: модель сучасного університету. *Проблеми економіки*, [online] 4, 29–41. Available at; <https://doi.org/10.32983/2222-0712-2021-4-29-41> [Accessed 01 Dec. 2025].

References

1. Khaustova, V. Ye., Kyzym, M. O. and Reshetnyak, O. I., (2021). *Intehratsiya osvity ta nauky v Ukraini na bazi modeli universytetu maybutn'noho* [Integration of education and science in Ukraine based on the model of the university of the future]. Kharkiv: FOP Liburkina L.M., 424 p.

2. Kyzym, M. O., Khaustova, V. Ye., Reshetnyak, O. I. (2021). Orhanizatsiino-ekonomichniy mekhanizm intehratsii osvity, nauky ta biznesu: model suchasnoho universytetu [Organizational and economic mechanism of integration of education, science and business: the model of a modern university]. *Problemy ekonomiky*, [online] 4, 29–41. Available at; <https://doi.org/10.32983/2222-0712-2021-4-29-41> [Accessed 01 Dec. 2025].

Решетняк Олена Іванівна, Губарева Ірина Олегівна. Інтеграція науки, освіти та бізнесу як ефективна стратегія розвитку сучасного університету.

Стаття присвячена актуальній проблемі трансформації сучасного університету в умовах формування інноваційної економіки та суспільства знань. Обґрунтовується необхідність комплексної інтеграції науки, освіти та бізнесу як ключової стратегії підвищення конкурентоспроможності закладів вищої освіти України. Проаналізовано глобальні тенденції розвитку вищої освіти, еволюцію моделей університетів (від освітнього центру до Університету 4.0, орієнтованого на відкрите інноваційне середовище, цифрові технології та тісну взаємодію з промисловістю), а також сучасні форми інтеграції на мікро-, мезо- та макрорівнях. Особливу увагу приділено концепції «потрійної спіралі» та інноваційної екосистеми, що забезпечує синергетичний ефект між університетами, науковими установами, бізнесом і фінансовими інститутами. Основним результатом дослідження є пропозиція організаційно-економічного механізму інтеграції освіти, науки та бізнесу на засадах моделі Університету 4.0. Механізм включає цілі, пріоритети, принципи, інструменти, методи управління, ресурси та критерії ефективності, характеризується високою гнучкістю, адаптивністю, орієнтацією на цифрові технології Індустрії 4.0 та становлення Суспільства 5.0. Запропонована модель спрямована на повний цикл науково-інноваційної діяльності – від генерації ідей до їх практичного впровадження, з урахуванням державних пріоритетів, регіональних потреб та інтересів усіх учасників. Результати дослідження можуть бути використані для розробки стратегій модернізації університетів України, посилення їх ролі в інноваційному розвитку регіонів і держави.

Ключові слова: інтеграція, освіта, наука, бізнес, інноваційна екосистема, стратегія розвитку.

Reshetniak Olena, Hubarieva Iryna. Integration of Science, Education, and Business as an Effective Strategy for the Development of a Modern University.

The article is devoted to the relevant issue of transforming the modern university in the context of building an innovative economy and knowledge society. It substantiates the necessity of comprehensive integration of science, education, and business as a key strategy for enhancing the competitiveness of higher education institutions in Ukraine. The study analyzes global trends in the development of higher education, the evolution of university models (from an educational center to University 4.0, oriented toward an open innovative environment, digital technologies, and close interaction with industry), as well as modern forms of integration at micro-, meso-, and macro-levels. Particular attention is paid to the concept of the “triple helix” and the innovation ecosystem, which ensures a synergistic effect among universities, research institutions, business, and financial institutes. The main result of the research is the proposal of an organizational-economic mechanism for integrating education, science, and business based on the University 4.0 model. The mechanism includes goals, priorities, principles, tools, management methods, resources, and performance criteria. It is characterized by high flexibility, adaptability, orientation toward digital technologies of Industry 4.0, and the formation of Society 5.0. The proposed model is aimed at implementing the full cycle of scientific and

innovative activity – from idea generation to practical implementation – taking into account national priorities, regional needs, and the interests of all stakeholders. The research findings can be used for developing strategies to modernize Ukrainian universities and strengthen their role in the innovative development of regions and the country as a whole.

Key words: integration, education, science, business, innovation ecosystem, development strategy.

Ю. Л. Романишин, В. Б. Воловецький

ДОСВІД ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ ЦИФРОВИХ ІНСТРУМЕНТІВ ТА ПЛАТФОРМ В ОСВІТНЄ СЕРЕДОВИЩЕ УНІВЕРСИТЕТІВ

Цифрова трансформація вищої освіти переходить до системного формування освітніх екосистем університетів. Цифрові освітні платформи та інструменти є базовими компонентами які не тільки покращують процес викладання, але й змінюють саму логіку навчальної взаємодії учасників освітнього процесу.

Основним елементом освітнього середовища університетів залишаються системи управління навчанням (Learning Management System – LMS). Варто зазначити, що домінуючою платформою для більшості закладів вищої освіти (ЗВО) України є платформа Moodle завдяки її відкритому коду. Проте, альтернативними рішеннями є системи Canvas, Blackboard які мають сучасний користувацький інтерфейс і спрощену інтеграцію з мобільними пристроями [1]. Інструментами синхронної навчальної комунікації які часто використовуються у освітньому процесі є Microsoft Teams, Zoom, Google Meet. Зазначимо, що Zoom та Google Meet частіше використовуються для проведення навчальних занять, вебінарів тощо. А Microsoft Teams є платформою більше для корпоративного середовища. Для мотивації, візуалізації та гейміфікації актуальними сервісами є Kahoot!, Quizizz, Mentimeter які уможливають отримання миттєвого зворотнього зв'язку під час навчального заняття. Для спільної роботи, роботи над навчальними проектами досить ефективними інструментами є віртуальні дошки Miro, Figma, Polly, Padlet та ін. [2]. Також, в освітній процес інтегрують інструменти штучного інтелекту (ChatGPT, Copilot, Gemini тощо). Важливо використовувати штучний інтелект (ШІ) не як генератора готового навчального контенту, а як ШІ-асистента та помічника [2; 3].

Здійснимо огляд основних цифрових освітніх платформ та систем, які використовуються в освітньому процесі іноземних ЗВО.

Університети Франції для забезпечення вимог дистанційної освіти використовують відкриту освітню платформу «France Université Numérique (FUN)» (<https://www.fun-mooc.fr/en/>). Вона є частиною екосистеми відкритої освіти у Франції. Ця платформа досить мультифункціональна, об'єднує онлайн навчальні курси та дистанційні освітні програми від французьких університетів. Для забезпечення освітнього процесу в межах FUN використовуються платформи Moodle, Spiral, Dokeos. Платформа Dokeos є системою керування освітнім процесом та освітнім середовищем для навчальних курсів. Dokeos – це система з відкритим кодом. Платформа має такі функції, як створення та підтримка навчальних онлайн курсів, контроль за успішністю студентів, засоби обміну повідомленнями між учасниками освітнього процесу, інструменти для створення документів і тестів, форуми, засоби для управління та адміністрування навчального контенту. Система Spiral також є системою з відкритим кодом. Це платформа для цифрового навчання, яка дозволяє організувати освітній онлайн процес та містить різноманітні інструменти для спільної роботи [2]. Також система адаптована під мобільні гаджети, дає можливість керувати навчальним контентом і вести віртуальний журнал. Має модулі, які дозволяють працювати синхронно та асинхронно, ефективно організувати перевірку знань, імпортувати різні види презентацій, наявні засоби колективної роботи, інструменти для обговорення, використання чата та YouTube у навчальних цілях.